

УДК 336.71/. 72:339.137.2

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ**INCREASING THE COMPETITIVENESS OF BANKS**

©Бадаева В. С.

*Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского
ДНР, г. Донецк, vilet_97@mail.ru*

©Badaeva V.

*Donetsk national University of economics and trade
named after Mikhail Tugan-Baranovskiy
DNR, Donetsk, vilet_97@mail.ru*

©Макухина Я. О.

*Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»
ДНР, г. Донецк, yan4ik1992@mail.ru*

©Makukhina Y.

*Donetsk national University of economics and trade
named after Mikhail Tugan-Baranovskiy
DNR, Donetsk, yan4ik1992@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматривается сущность конкурентоспособности банков, методы ее оценки, пути повышения, конкурентные преимущества и факторы, которые влияют на результативность и конкурентоспособность банковских учреждений.

Abstract. The article examines about the essence of competitiveness of banks, the ways of improving it, competitive advantages and factors which influence the effectiveness and competitiveness of banking institutions.

Ключевые слова: конкурентоспособность, банк, рынок банковских услуг, конкуренция.

Key words: competitiveness, Bank, market of banking services, competition.

Актуальность данной статьи заключается в том, что каждый банк хочет занимать лидирующие позиции, но, как правило, это удается только тем, у кого есть конкурентные преимущества.

Цель статьи – показать факторы конкурентоспособности и их влияние на деятельность банков, а также определить перспективы направления банковской деятельности.

Анализ проблем оценки конкурентоспособности банков в своих научных трудах осветили такие ученые: Ю. М. Вороханова, И. А. Кетова, П. Ф. Колесова, В. С. Краюшкина, Н. Н. Куницына, Д. А. Мизгулина, Е. Е. Рачилова, О. Г. Семенюта, Д. В. Трофимова, Н. К. Щипакина, Ю. С. Эзрох. Хотя и было произведено огромное количество исследований, есть некоторые нерешенные вопросы. Ученые в полной мере не нашли подход к определению сущности конкурентоспособности банка и инструментов ее оценки [1].

Конкурентоспособность банка является главным показателем в определении уровня его эффективности. Ученые так и не пришли к единому, четкому толкованию термина конкурентоспособность, в связи с чем, существует множество противоречий в анализе и управлении конкурентоспособностью банковских учреждений.

В свою очередь, банковскую конкуренцию можно определить, как соперничество между участниками рынка банковских услуг, который в свою очередь характеризуется высоким уровнем конкуренции [3, с. 341].

В ходе исследования и оценки конкурентоспособности банка необходимо изучить факторы, которые в определенной степени могут повлиять на функционирование и развитие банковского рынка.

При организации собственного дела в сфере банковских услуг, возникает вопрос о конкурентных преимуществах. Новичок должен показать себя достойным соперником среди участников данного сегмента рынка. Если посмотреть на разнообразие банковских услуг и продуктов, следует обратить внимание на то, что их обширный ассортимент представляется почти всеми банками развитых стран. Перечень этих услуг растет с каждым днем. Банки обязаны уделять большое внимание маркетинговой работе и работе с клиентурой. Источником конкурентоспособности для одних является поддержка собственников, для других – реально высокое качество услуг и квалификация персонала.

Необходимо обозначить, что одним из немаловажных факторов влияния на конкурентоспособность банка является уровень конкурентоспособности банковского продукта. Данный фактор и будет определять место банка на рынке.

Самыми популярными в мировой практике методами оценки конкурентоспособности банка являются RATE, CAMELS, метод «информационного наблюдения», метод банковского скоринга.

Метод оценки RATE предоставляет информацию о рейтинге банка, что позволяет построить их в порядке возрастания и найти более конкурентоспособный банк. Методика CAMELS представляет собой стандартизированные условия банкам. Показатель этой методики является оценкой, выставляемой каждому банку на основе документов, которые поступают в агентства банковского надзора.

Что касается метода «информационного наблюдения», можно сказать, что он в своей деятельности похож на метод RATE и представляет рейтинговую оценку банков. А вот методика банковского скоринга предполагает построение скоринговых систем по различным показателям. Следует отметить, что для более безошибочных результатов следует использовать несколько методов [4, с.77-81].

Еще одним методом для оценки конкурентоспособности банка является построение кредитных рейтингов. Данный метод предоставляет вкладчикам информацию о рискованности вложений в такой банк для инвестирования. Однако для банка кредитный рейтинг влияет на доступность к капиталу и способствует определению его стоимости.

Наиболее важными факторами роста банка являются высокие ставки по вкладам физических лиц, повышение качества обслуживания. У банка должна быть обширная клиентская база.

По результатам проведенных учеными анализов банковской деятельности, можно определить факторы, которые влияют на результативность работы банка:

- обеспеченность капитала;
- общий рейтинг по надежности;
- экономия, вызванная увеличением масштаба производства;
- экономия, вызванная большим выбором услуг;
- экспертиза рынка, отрасли и продукции;
- стратегические цели банка;
- политика образования новых собственных учреждений.

Анализ рынка и банка в целом дает возможность установить конкурентные преимущества банка. Они могут иметь различные формы:

- репутация банка;
- высокое качество оказываемых услуг;

- объем уставного капитала;
- наличие валютной или генеральной лицензии;
- надежная клиентская база;
- система расчетов и спектр оказываемых услуг;
- обладание филиальными сетями;
- эффективная реклама;
- высокая профессиональность кадров.

На сегодняшний день для повышения конкурентоспособности банку стоит придерживаться таких направлений, как:

- внедрение системы управления рисками;
- расширение филиальных подразделений;
- увеличение конкурентоспособности банка в сфере услуг;
- применение новейших банковских технологий, для защищённости систем;
- развитие ипотечного кредитования;
- иметь в своем штате только квалифицированные кадры;
- обеспечение банковской тайны;
- эффективная маркетинговая работа;
- усовершенствование подходов в работе с клиентами и т.д. [2].

Многим известен тот факт, что Швейцария раньше других стран начала реструктуризацию банковской системы. На данный момент банковская система данного государства является одной из лучших. Исходя из своего опыта, они рекомендуют современным банкам проводить ряд мероприятий, которые включают следующие направления:

- усиление устойчивости банков;
- увеличение набора банковских услуг;
- улучшение контроля и надзора за банками;
- совершенствование банковского законодательства;
- защита сведений о клиентах [5].

Поводя итоги, следует отметить, что конкуренция между банками растет каждый год. Банкиры стараются внедрить новые услуги, повысить качество обслуживания, снизить процентные ставки и упростить процедуру кредитования. Необходимо также учитывать методы оценки конкурентоспособности банков и использование их. Следует обратить внимание на Швейцарский опыт в банковской сфере.

Не стоит также забывать и о факторах, которые влияют на результативность работы банка. Приверженность к определенным направлениям развития и усовершенствования позволит сохранить устойчивость банка.

Список литературы:

1. Анализ проблем конкурентоспособности банка в современных условиях. Режим доступа: <http://moluch.ru/archive/126/34952/>. (дата обращения 12.01.2017).
2. Зюкин Д. В. Актуальные направления повышения конкурентоспособности коммерческого банка. Режим доступа: <http://masters.donntu.org/2013/iem/kachurina/library/article7.htm>. (дата обращения 12.01.2017).
3. Красникова Е. И. Проблемы оценки конкурентоспособности банковской систем. 2010. 341 с.
4. Колесов П. Ф. Модель оценки конкурентоспособности коммерческого банка // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, апрель 2012 г.). СПб.: Реноме, 2012. С. 77–81.

5. Швейцарский опыт повышения конкурентоспособности банков. Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/users/mari_olesko/post143988300/. (дата обращения 12.01.2017).

References:

1. Analiz problem konkurentosposobnosti banka v sovremennykh usloviyakh. Rezhim dostupa: <http://moluch.ru/archive/126/34952/>. (data obrashcheniya 12.01.2017).

2. Zyukin D. V. Aktual'nye napravleniya povysheniya konkurentosposobnosti kommercheskogo banka. Rezhim dostupa: <http://masters.donntu.org/2013/iem/kachurina/library/article7.htm>. (data obrashcheniya 12.01.2017).

3. Krasnikova E. I. Problemy otsenki konkurentosposobnosti bankovskoi sistem. 2010. 341 s.

4. Kolesov P. F. Model' otsenki konkurentosposobnosti kommercheskogo banka // Problemy i perspektivy ekonomiki i upravleniya: materialy mezhdunar. nauch. konf. (g. Sankt-Peterburg, aprel' 2012 g.). SPb.: Renome, 2012. С. 77–81.

5. Shveitsarskii opyt povysheniya konkurentosposobnosti bankov. Rezhim dostupa: http://www.liveinternet.ru/users/mari_olesko/post143988300/. (data obrashcheniya 12.01.2017).

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ XXI В.

Сборник научных статей 5-й Международной научно–практической конференции

Под общей редакцией Ф. Ю. Овечкина

Отв. редактор Е. С. Овечкина
Техническая редакция Ю. А. Митлинова

Верстка и оригинал–макет Е. С. Овечкина

Подписано в печать 09.04.2017 г.

Интернет–издание

<http://www.konferenc.com/>

Издательский центр «Наука и практика»,
E-mail: info@bulletennauki.com
bulletennaura@gmail.com